

ZAMONAVIY TA'LIM TIZIMIDA ALISHER NAVOIY ASARLARINI TADQIQ YETISH MASALALARI

Nasiba Jumayevna Yarashova

Navoiy innovatsiyalar universiteti professori v.b., f.f.d. DSc)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11064721>

Annotatsiya. Tarix sahnida shunday buyuk zotlar yashab o'tganki, ular nafaqat o'z xalqining asl farzandi, millatining faxr-u iftixori, balki bir mamlakat, bir millat doirasidan chiqib, umumbashariyatga daxldor zot sifatida asrlar davomida ulug'lanib kelinadilar. Shunday ulug' zotlar qatorida bashariyat ma'naviy dunyosining shakllanishiga g'oyat kuchli va samarali ta'sir ko'rsatgan ulug' zot – o'zbek shoiri, mutafakkiri va davlat arbobi, G'arbda Chig'atoy adabiyotining buyuk vakili deb qaralgan, Sharqda "Nizomi millati va d-din", unvoni bilan ulug'langan Mir Alisher Navoiyning ham mo'tabar nomi bor va buyuk zot ijodiy merosining boqiyliqi, badiiy dahosi zamon va makon chegaralarini bilmasligi haqida besh yarim asrki faxrlanib gapiramiz.

Kalit so'zlar. Farzand, millat, faxr-u iftixor, umumbashariyat, ma'naviy dunyosi, zamon va makon chegaralari.

Аннотация. На сцене истории жили такие великие породы, которые веками прославлялись не только как истинное дитя своего народа, гордость своей нации, но и как порода, выходящая за рамки одной страны, одной нации и принадлежащая всему человечеству. Среди таких великих пород – узбекский поэт, мыслитель и государственный деятель, оказавший огромное и плодотворное влияние на формирование духовного мира человечества, Мир Алишер Навои, которого на Западе считают великим представителем Чигатайской литературы, на востоке – "Низами миллати ва д-Дин", чье имя является почетным, и чья великая порода оказала огромное влияние на формирование творческого наследия. мы с гордостью говорим о пяти с половиной веках бессмертия, о том, что его художественный гений не знает границ времени и пространства.

Ключевые слова. Ребенок, нация, гордость-это гордость, универсальность, духовный мир, границы времени и пространства.

Annotation. Such great breeds have lived on the stage of history, which for centuries have been glorified not only as a true child of their people, the pride of their nation, but also as a breed that goes beyond one country, one nation and belongs to all mankind. Among such great breeds is the Uzbek poet, thinker and statesman, who had a huge and fruitful influence on the formation of the spiritual world of mankind, Mir Alisher Navoi, who is considered a great

representative of Chigatai literature in the West, in the East – “Nizami millati va d-Din”, whose name is honorable, and whose great breed had a huge impact influence on the formation of creative heritage. We are proud to talk about five and a half centuries of immortality, that his artistic genius knows no boundaries of time and space.

Keywords. A child, a nation, pride is pride, universality, the spiritual world, the boundaries of time and space.

Zero, mamlakatimizda amalga oshirilayotgan jadal islohotlar jarayonida milliy-ma'naviy merosimizni dunyoga tanitish, buyuk ajdodlarimiz, xususan, Alisher Navoiy ijodiy tafakkuridan xalqimizni bahramand etish ishlariga katta e'tibor qaratilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoevning 2020-yil 19-oktyabrdagi “Buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligini keng nishonlash to'g'risida”gi PQ-4865-sonli qarorida shunday ulug'vor ifoda keltirilgan: “Jonajon Vatanimiz “Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari” degan bosh tamoyil asosida taraqqiyotning butunlay yangi bosqichiga qadam qo'yib, yangi Uyg'onish davri – Uchinchi Renessans poydevorini yaratayotgan bugungi kunda Alisher Navoiyning bezavol adabiy merosi misolida o'zbek adabiyoti va madaniyatini chuqur o'rganish va ommalashtirish har qachongidan ham muhim ahamiyat kasb etmoqda”. Darvoqe, Alisher Navoiy boy ijodiy merosini targ'ib va tashviq qilish bugungi kunda dolzarb vazifa ekanligi, ulug' zot asarlaridagi ma'naviy-ma'rifiy hamda irfoniy masalalarning badiiy qimmatini, ilgari surilgan umumbashariy g'oyalarning tadqiqi jamiyatda ma'nan yetuk shaxsni kamol toptirishda muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbek tilining shakllanishi, rivojlanishi va sayqal topishida, tom ma'noda, o'zbek adabiy tilining asoschisi sifatida Navoiyning salmoqli o'rni bor. Endilikda buyuk zot qoldirgan boy merosni, ulug'vor g'oyalarni o'rganish barobarida ularni hayotga tatbiq etish hayotimizning asosiy a'moliga aylandi.

Umumta'lim maktablarida ona tili fanini o'qitishdan ko'zlangan asosiy maqsad o'quvchilarda og'zaki va yozma matn tuzish ko'nikmasini rivojlantirish, buning uchun gap turlarini to'g'ri tanlash, gaplarning mazmuniy ketma-ketligiga e'tibor qaratish, nafaqat sintaktik va semantik xususiyatlar, balki nutqiy vaziyatni ham e'tiborga olish zarur ekanligi ularda nutqiy hamda lingvistik kompetensiyalarni oshirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, nutqiy kompetensiyani oshirish uchun bilimlar bilan bir qatorda, kuzatishlar, tahlillar, situatsiya, munosabatlar ham muhim rol o'ynaydi.

Ona tili darsliklarida berilgan didaktik matnlar orqali o'quvchining nafaqat filologik bilimlari oshadi, mustahkamlanadi, balki didaktik tahlil natijasida o'quvchining hayotiy xulosalar chiqarishiga, hayot va asar, o'z shaxsi va ijodkor shaxsini qiyoslashiga imkon yaratiladi. O'rta maktabning 8-sinf o'quvchilarining psixologik xususiyatlari ancha rivojlangan bo'ladi. Chunki o'smirlik yoshidan o'spirinlikka o'tgan o'quvchilar inson shaxsining jamiyat tomonidan shakllanishi, bir jamiyatda yashab turib, undan tashqarida turishning imkonsizligi haqida muayyan qarashlarga ega bo'ladilar. Bu davrda o'quvchilarning shaxs sifatidagi kamolotiga, shaxsiyatiga buyuk zotlarning shaxsiyati va ma'naviyatidagi yuksak qirralar jiddiy ta'sir etadi, mulohazakorlikka ega, hayot haqiqatini anglab borayotgan, mushohada eta oladigan o'quvchilarning axloqiy sifatlariga jiddiy e'tibor qaratish oldingi sinfdagilarga qaraganda alohida mas'uliyat talab etadi. Aynan shu yoshdagi o'quvchilar quyi sinf o'quvchilaridan farqli o'laroq, berilgan ma'lumotlarni shunchaki o'zlashtirib olmaydilar, balki ijodkor shaxsiyatini uning asarlari bilan bog'lagan holda, shu ijodkor bilan bog'liq rivoyatlar orqali tahlil eta oladilar. Aynan shu jihatlar e'tiborga olingan holda, yetishib kelayotgan yosh avlodga Alisher Navoiyning hayoti va ijodiy merosini o'rgatish, asarlaridagi vatanparvarlik, insoniylik, mehr-muhabbat, komil inson g'oyalarini singdirish uchun umumta'lim maktablarining ona tili darsliklarida mutafakkir hayoti bilan bog'liq rivoyatlar keltirilgan. Masalan, 8-sinf¹ "Ona tili" darsligining 9-mashqida "Sharafli burch" deb nomlangan matn berilib, mashqni bajarish tartibida "Rivoyatni o'qing va mazmunini so'zlab bering. Ajratilgan so'zlarning so'rog'ini aniqlang" deyilgan. Matnni keltiramiz:

*Bir kuni **Mavlono** Alisher Navoiy **mulozimlar** bilan otda uzoq tog' sayridan qaytib kelayotgan edi. Yo'l qabriston oralab o'tar ekan. Qabristonga yuz qadamlar qolganda mavlono otdan tushib, boshini quyi solib yo'lida davom etibdi. Mulozimlari ham otlaridan tushib, uning ortidan ergashibdilar. Qabristondan ancha uzoqlashgandan keyin yana otlariga minib, yo'lida davom etishibdi. Biroz yurishgandan so'ng mulozimlar shoirning qabristonga yaqinlashganda otdan tushishi sababini so'rabdilar. Alisher Navoiy ancha vaqt sukut saqlab turibdi-da, keyin mulozimlaridan norozi ohangda shunday deb javob beribdi:*

*- Bu yerda xalqimizning **jigargo'shalari**, tabarruk **padari buzrukvorlari** mangu uyquga ketganlar. Bular yonidan ot choptirib, changitib o'tish insonlik sha'niga isnoddir, nahotki shuni ham bilmasalaring? Buni bilmaslik – tiriklikda o'liklik. Ota-bobolarimiz xokini, xotirasini e'zozlamoq har kishining sharafl*

¹ Qodirov M., Ne'matov H., Abduraimova M., Sayfullayeva R., Mengliyev B. 8-sing ona tili darsligi. – Toshkent: Cho'lpon, 2019. Mashqlar ushbu darslikdan olingan.

burchidir. Mulozimlar otasi oldida ayb ish qilib qo'ygan boladek to Hirotning qorasi ko'ringuncha tillarini tishlab, aqlini peshlab boribdlar.

Bugungi kunda o'quvchilarda nutqiy sayozlikning juda ko'p uchrayotganining sababi gap tuzish, matn tuzish masalasi bilan bevosita bog'liqdir. O'qituvchi bu kabi matnlar tahlilida gaplarning strukturasi va mazmuniy bog'lanishini ham nazardan qochirmasligi lozim. Umumta'lim maktablarida sodda gaplar va ularning turlarini o'qitish an'anaviy-analitik sintaksisni o'rgatishning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. O'quvchi nafaqat sodda gaplarning qurilishi, turlari, gapning kesimsiz ifodalanmasligi, yig'iq va yoyiq ko'rinishlari, gap bo'laklari miqdori kabi grammatik xususiyatlarni, balki sodda gaplarning mazmunan milliy-madaniy jihatlarimiz bilan aloqador tarzda, inson shaxsi, psixologiyasi, bilim darajasi bilan chambarchas bog'liqligi, ayniqsa, gapning yuzaga chiqishida nutqiy vaziyat muhim rol o'ynashini ham bilishi lozim. Yuqorida keltirilgan matn 12 ta gapning mazmuniy ketma-ketlikda bog'lanishidan hosil bo'lgan bo'lib, shundan 10 ta sodda gap va 2 ta qo'shma gapdan (*Alisher Navoiy ancha vaqt sukut saqlab turibdi-da, keyin mulozimlaridan norozi ohangda shunday deb javob beribdi, Bular yonidan ot choptirib, changitib o'tish insonlik sha'niga isnoddir, nahotki shuni ham bilmasalaring?!*) tuzilgan. Matnda keltirilgan *Buni bilmaslik – tiriklikda o'liklik hamda Ota bobolarimiz xokini, xotirasini e'zozlamoq har kishining sharaflı burchidir* gaplarining egasi harakat nomi (*bilmaslik, e'zozlamoq*) bilan ifodalangan bo'lib, chaqiriq, da'vat xarakteridadir. Birinchi sodda gap chog'ishtirish asosiga qurilgan bo'lib o'zidan oldin keltirilgan qo'shma gapning ma'nosini ta'kidlagan (jigargo'shalar, tabarruk padari buzrukvorlar mangu uyquga ketgan qabriston yonidan ot choptirib, changitib o'tish insonlik sha'niga isnod ekanligini bilmaslik tiriklikda o'liklik bilan qiyoslangan, shuningdek, ega va kesim orasiga qo'yilgan tire eganing harakat nomi bilan ifodalangani uchun hamda ega va kesim o'rtasida o'xshatish ma'nosining mavjudligi sabablidir), ikkinchi sodda gapda kesim sostavi ega sostavining mazmunini izohlagan (*Ota-bobolarimiz xokini, xotirasini e'zozlamoq har kishining sharaflı burchidir*).

Sodda gaplarni o'qitishda turli matnlardan olingan alohida-alohida sodda gaplar tahlili emas, balki gaplarning sintaktik-semantik yig'indisidan hosil qilingan yaxlit matn asosida tahlil qilish orqali to'liq axborotga ega bo'linadiki, ona tili darsliklarida keyingi paytlarda matnning ko'proq kiritilayotgani shu sababdandir. Insonning o'z fikrini aniq va to'liq bayon qilishi matn tuzish texnikasini egallaganligini ko'rsatadi. Matn gap asosida yuzaga kelar ekan, bugungi globallashuv davrida, ayniqsa, g'oyalar kurashi keskin tus olgan paytda

emotsionallik, ta'kid, undash, izohlash, sabab-oqibat, qiyoslashga asoslangan gaplarni to'g'ri joylashtirish orqali mazmundor, ishonarli va ta'sirchan matn tuza oladigan o'quvchilarni tarbiyalash zarurki, natijada kelajakda ulardan teran mushohadali, o'z sohasining etuk notig'i etishib chiqsin. O'z sohasining mohir notig'i bo'lish, unda o'quvchilik davridanoq ana shu iqtidorning rivojlantirilgani bilan belgilanadi, chiroyli so'zlash iqtidoriga ega emaslik aslida e'tiborsizlik oqibati sanaladi, chunki mutaxassislar iqtidor "inson psixikasining butun umr davomida tizimli rivojlanuvchi sifati bo'lib, insonning boshqa odamlarga nisbatan bir yoki bir necha sohada yuqori natijalarga erishish imkoniga ega ekanligi bilan belgilan"²ishini ta'kidlaydilar. Har bir soha vakili o'z sohasining targ'ibotchisi va tashviqotchisi darajasidagi nutqiy malakaga ega bo'lmog'i lozim.

Shuningdek, 8-sinf darsligida berilgan "*Mahbub-ul qulub*" asaridan keltirilgan matn ifoda bayoniga ko'ra sodda, biroq mazmun jihatdan murakkabligi, ya'ni garchi sodda gaplardan tuzilgan bo'lsa-da, mazmuniy yaxlitlik va mantiqiy izchillikda ketma-ket joylashtirilgan gaplar qiyoslashlar, o'xshatishlar asosida shakllantirilganligi bilan o'quvchi bilish darajasiga mos keladi. Mashq qoidasida "Berilgan sodda gaplarni qo'shma gapga aylantiring" deyilgan:

Hilm – axloqli odamning qimmatbaho libosi. U kiyim turlarining eng chidamli matosidir. Hilm yomon nafsni daydi shamol uchurishidan asraguvchi va ikkiyuzlama munofiqalarning behuda harakatidan himoya qiluvchidir. Yumshoq ko'ngillikni hodisalar to'la dengizdagi kishilik kemasining langari desa bo'ladi. Hilmni insoniyat qadrini o'lchaydigan tarozining toshiga tenglashtirsa ham bo'ladi. Hilm "Navoiy asarlari tilining izohli lug'ati"da "muloyimlik, yumshoqlik, muloyim tabiatli bo'lishlik"³ deb keltirilgan. O'quvchi ona tili darslarining har bir mashg'ulotida lug'at bilan ishlash malakasini ham egallab borishi lozim, bunda "...o'quvchilarning aqliy va nutqiy jihatdan rivojlanishi ko'zda tutiladi; ...o'quvchilarning aqliy, axloqiy-ma'naviy, badiiy-estetik tarbiyasi amalga oshiriladi; ularning ona tili zamiriga yashiringan sir-u sinoatlar, fayz-u go'zalliklarni ilg'ab olishiga imkon beriladi"⁴.

Keltirilgan matn 5 sodda gapdan tuzilgan va sodda gaplar mazmunan o'xshatish asosiga qurilgan. Gaplar mazmuni bir-biri bilan zanjirsimon tarzda shunday zich bog'langanki, besh gapdan birortasining o'rnini ham almashtirib bo'lmaydi va matndan tushirib ham bo'lmaydi. Matn asosida yuzaga kelgan xulosa ham aynan birinchi gapning o'zi sanaladi: *Hilm – axloqli odamning*

² Рабочая концепция одаренности/ Науч. ред. В.Д.Шадрикова. – М., 2002. – С.94.

³ Alisher Navoiy asarlari tilining izohli lug'ati. 4 tomlik. 3-tom. / E.Fozilov tahriri ostida / – Toshkent, 1985. – B.179

⁴ Jo'xliyev B., Shamsiyeva M., Ziyodova T. O'zbek tili o'qitish metodikasi. -T., 2006. – B.89.

qimmatbaho libosi. Matnda muloyim tabiatlilik (hilm)ning axloqli odamga xos xususiyat ekanligi eng chidamli matoning qimmatbaho libosga xosligi bilan qiyoslangan. Keyingi gapda muloyim tabiatlilik yomon nafsi, ikkiyuzlama munofiqnlarni engishga ko'maklashuvchi qudrat ekanligi tavsiflangan. Yumshoq ko'ngillik ziddiyatlar bilan to'lgan hayotda (hodisalar to'la dengizda) insonlar tabiatining (kishilik kemasining) ziynati (langari) deb ta'riflangan. Tarozining toshi tenglashtirish uchun xizmat qilganidek, muloyim tabiatlilik ham inson va qadr tengligini saqlash vazifasini bajarishiga urg'u berilgan.

O'quvchilar nutqida qiyoslashlar, sabab-oqibat, sabab-natija, zidlik, izoh asosiga qurilgan sodda gaplarning qo'llanmasligi, fikr mantig'ida yaxlitlikning kuzatilmasligini ularda bir sarlavha yoki g'oya asosiga birlashgan gaplar ustida mustaqil ishlash malakasining nazardan qochirilganligi bilan belgilash mumkin. Natijada o'quvchilarda nazariy bilimlarni ongli ravishda amalda qo'llashni o'rganish, ya'ni nutqiy kompetensiya shakllanmay qoladi.

Xullas, sodda gap sintaksisini o'qitish orqali "...o'quvchilarning ijodiy fikrlashi, izlanishi, fikr mahsulini nutq sharoitiga mos ravishda og'zaki va yozma shakllarda ifodalanishi namoyon bo'ladi"⁵, shunday ekan, sodda gap sintaksisini o'zlashtirishda Navoiy shaxsiyati bilan bog'liq rivoyatlar yoki nasriy asarlari matni ustida ishlash o'quvchining o'z shaxsini anglashi, topishi; nutqiy ko'nikma, malakasini oshirishi; qarashlarida tahlil, tavsif, mulohaza, mushohadaga keng o'rin berishi; xulq-atvorida ijobiy o'zgarishlarning mustahkamlanishi uchun xizmat qiladi.

Adabiyotlar:

1. Alisher Navoiy asarlari tilining izohli lug'ati. 4 tomlik. 3-tom. / E.Fozilov tahriri ostida / – Toshkent, 1985. – B.179
2. Qodirov M., Ne'matov H., Abduraimova M., Sayfullayeva R., Mengliyev B. 8-sing ona tili darsligi. – Toshkent: Cho'lpon, 2019. Mashqlar ushbu darslikdan olingan.
3. Рабочая концепция одаренности/ Науч. ред. В.Д.Шадрикова. – М., 2002. – С.94.
4. То'xliyev B., Shamsiyeva M., Ziyodova T. O'zbek tili o'qitish metodikasi. -T., 2006. – B.89.
5. G'ulomov A., Qobilova B. Nutq o'stirish mashg'ulotlari: O'qituvchilar uchun metodik qo'llanma. – T.: O'qituvchi, 1995. – B.164.

⁵ G'ulomov A., Qobilova B. Nutq o'stirish mashg'ulotlari: O'qituvchilar uchun metodik qo'llanma. – T.: O'qituvchi, 1995. – B.164.

